

ҚАРАҚАЛПАҚ ТУРМЫС ЕРТЕКЛЕРИНДЕ ДӘСТҮРИЙ ЭПИКАЛЫҚ ФОРМУЛАЛАР

Жақсымуратова Маржангүл Қазақбаевна

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик Университети, Нөкис

Қарақалпақ фольклортаныў илиминде бүгинги күнде өзиниң жаңаша изертлениўин күтип турған қурамалы мәселелердиң бири ертеклердиң соның ишинде турмыс ертеклериниң үйренилиўи мәселеси екенлиги белгили. Қарақалпақ турмыс ертеклериниң көркем структурасын шөлкемлестириў поэтикалық конструкциялардың арасында дәстүрий сөз басы (алғы сөз) менен дәстүрий басламаларға айрықша итибар қаратыў шәрт.

Турмыс ертеклериниң басламаларының өзи арнаўлы үйренилиўи лазым. Себеби ертеклердиң басланыўында белгили бир нызамлықлар бар екенлиги белгили болады.

Дәстүрлик сөз басылары яғный алғы сөзлердиң ертек қурылысында поэтикалық орны менен эстетикалық әхмийети үлкен. Атап өтиў керек, ертектиң сюжетине пүткиллей байланыслы болмаған алғы сөзлердиң өзгешеликтери айрықша итибарға ылайық. «Жети саяқ аш дийқан» ертеги былайынша басланғанлығы мәлим: «Бурынғы өткен заманларда бир елде бир аш дийқан хәм жети саяқ турады екен» [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 350]. Демек, ертек хронологик басламаларға ийе болып, онда ўақыт хәм мөкан анық атап көрсетиледи. Сондай-ақ бас қахарманның, яғный дийқанның аты-жөни айтылмайды, бул арқалы улыўмалық сыпатқа ийе образ жаратыў нәзерде тутылғанлығы мәлим, оның кәсип-кәри, анығы дийқаншылық пенен күн көретуғынлығы айтылады.

Демек, басламаның аралас түри екенлигин белгилеў зәрүр. «Адамның өмири» ертегин үйренип қараў арқалы да турмыс ертеклерине тән болған өзгешеликтер туўралы жуўмақлар шығарыў мүмкиншилиги пайда болады. Ертек «Әйjemги заманларда» деген турақлы формулалар менен басланады, яғный ўақыт анық көрсетиледи, лекин, ўақыялар болып өтетуғын мөкан анық емес.

Қарақалпақ турмыс ертеклериниң көркем текстлерин тутас таллап қарағанлымызада, бизде бирнеше түрлерге ажыратыў керек екенлигин аңғардық.

Ертек сюжетине байланыссыз сөз баянланыўы. Бунда сажь усылының орны гиреўли. Мысалы: «Ақыллы катын» ертегиндеги:

*«Ертегим ертек,
Қулағым шертек,*

Бири ырас болса, бири өтирик», – деген шағын ғана сөз буның айқын дәлилі бола алады [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 256].

Бунда поэзиялық шығармадағы тәризли сөзлер уйқасқа түсіп тур. Поэтикалық тәкирарлаулар арқалы сөз басының көркемлиги тәмийинленеди: «Ерте-ертеде ел өмири, келетеді халықы хан бийлеген халық зар әйлепти», – деген хәм аллитерация пайдаланылған сөз басы «Ақыллы ғарры» ертегинен алынады [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 332].

Ертектің сюжетине байланыссыз сөз басының хызметі соннан ибарат, олар тыңлаушыларды таярлайды, айтыушының сөзинің де айтыу шеберлигин арттырып еситкенлердің хәм отырғанлардың дыққатын күшейтеді, тәсиршеңлік артады. Ертеклердің атқарыушыларының шеберлиги менен тиккелей қатнаслы болған бир қубылыс ретінде сөз басының әхмийети үлкен.

Ертелердің композициялық дүзилісіндегі сөз басында келетуғын формулалардың турақлы түрде келиуі, және оның ертеқ қурылысындағы әхмийетін хасла бийкарлап бомайды.

Сыйқырлы ертеклердегі сөз басылар менен салыстырғанда турмыс ертеклеріндегі сөз басылардың қолланыу өриси бир қанша шекленгенлигинің гүұасы боламыз. «Гүлзийба» атлы сыйқырлы ертекте «Бир бар екен, бир жоқ екенде тоқ екен, ала ғарға азашы екен, қара ғарға қазаншы екен» деген сөз басында белгили дәрежедео бразлар системасы бар екенлиги көринеди.

Солай етип дәстүрий формулалардың бир түри сыпатында сөз басылар ертеклердің текстінде сақланып киятырғанлығын көреміз.

Сөз басылардың тыңлаушыларға арналғанлығын, айтыушылар, яғный ертеқшилер дөретпенің тәсиршеңлигин арттырыу мақсетінде қолланғанлығын есапқа алып, әсиресе, Хорезм халық ертеклерін хәр тәреплеме изертлеген Ж.Юсуповтың жуўмақлаларына таянған халда, Қарақалпақ турмыс ертеклеріндегі сөз басыларды тутас анализге тартыу талап қылынады.

Белгили илимпаз Н.Дәўқараев ертеқши хәққында өз пикиринде буған дыққат қаратқанлығы мәлим [Дәўқараев Н., 1977. – 175]. Ол қарақалпақ ертеклерінің басланыуы өзгеше болып келетуғынлығына итибар қаратты хәм: «Ертеклердің барлығы да ертектің не хәққында айтылатуғынлығын билдиретуғын улыўмалық жоллама сөзлерден басланады. Буның мақсети ертектің не жөнинде айтылатуғынлығын тыңлаушыға алдын ала аңлатыу болады» [Дәўқараев Н., 1977. – 175], – деп жазады.

Әдетте бүгинги күнде алымның «Жоллама сөзлер» деген атамасын қолланыу мүмкин емес, лекин оның биринши болып бул әдебий хәдийсеге итибар аўдарғанлығының өзи қунлы.

Қ.Айымбетовтың «Халық даналығы» деген кітабында да басламалар туўралы қысқа ғана сөз етиледі [Айымбетов Қ., 1988. – 32]. Демек, бул еки

фольклор изертлеушисиниң атап өткениндей ертеклердиң жанрлық өзгешелигин көрсетиўде басламалардың орны гиреўли.

Дәстүрий хронологиялық баслама. Бул қарақалпақ ертеклеринде жийи гезлеседи. Мысалы, «Шебер қыз» ертеги «Бурынғы өткен заманда бир залым патша болыпты, [Қарақалпақ фольклоры., 2014. – 285], – деп басланады. «Аңқаў ғарры» ертеги «Бурынғы өткен заманда бир кемпир менен ғарры турмыс кеширипти» [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 276], – деп хронологиялық баслама менен басланса, «Тазша балаға табылған қыз» ертеги де «Бурынғы өткен заманда бир байдың жалғыз баласы болыпты» сөзлери менен ўақытты аңлатыўдан баслайды. Ал, «Шыбын патшасы» ертегиде «Бурынғы өткен заманда бир патша бар екен» сөзлери менен басланған [Дәўқараев Н., 1977. – 288].

Сыйқырлы ертеклерде де «Бурынғы өткен заманда» деп басланыўшы басламалар бир қанша көркемлиги менен ажыралып туратуғынлығын белгилеў зәрүр. Мысалы: «Төрт Абдулла» ертегиндеги «Бурынғы өткен заманда патша менен ханлардың дәўиринде, биреўде бар, биреўде жоқ ўақытларда бир ғарры менен кемпир болған екен» [Дәўқараев Н., 1977. – 348]. «Нан уллы ма, қуран уллы ма?» деп аталған ертекте «Бир күни бир топар адамлар арасында қуран уллы ма, нан уллы ма? - деген тартыс болып» [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 271], – деген басламаларға ийе.

«Мәсләхат» деген ертектеги хронологиялық баслама «Бир күни» деп басланыўшы ең көркем үлги ретинде тән алынады. Мысалы: «Бир күни бир бай өзи өлгенде қалай көмиў жөниндеги балаларының, қызларының пикирин билейин деп кемпирин, үш баласын, еки қызын шақырып, өз ошағында мәсләхат жасайды» [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 334].

«Хайўанатлар» ҳаққындағы ертеклерден бири болған «Сумлықлы шағал» ертеги де «Бир күни» деген сөз бенен басланғанлығын көремиз [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 185].

Демек, ертектеги көркем ўақыт мәселеси өзгеше болыр, онда анық аралық емес, ал улыўмалық сыпатқа ийе ўақыт бирлиги берилгенлиги мәлим. Хронологиялық басламаның биографиялық баслама менен қосылып келиўи «Дәўмен уўайымшы» ертегинде анық бериледи. Өткен ўақытта Дәўмен деген бир жигит болады. Ол үлкен атақлы байдың баласы болады» [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 340].

Дәстүрий биографиялық басламаның үлгиси «Инта пәрий деп аталыўшы» турмыс ертегинде орын алған: «Бурынғы өткен заманда Сақыпқыран деген киси болыпты. Бул адамның Инта пәрий деген қызы болған екен. Қыз анасынан туўылғаннан-ақ ай десе аўзы, күн десе көзи бар сондай бир сулыў қыз болып өсипти. Сол себепли халық қызға Инта пәрий деп ат қойыпты.

Сақыпқыран болса саўдагерлик етип саўда сатық ислейди екен» [Дәўқараев Н., 1977. – 233]. Бир қанша көлемли болған бул биографиялық басламада қахарманның аты, шаңарақ машақаласы, перзенти ҳаққында мағлыұматлар жәмленгенлиги көринеди. Сондай-ақ, «Шопанның қызы» ертегинде де «Бир шопанның кәри мал бағыў болады» [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 331], – деп биографиялық басламаның қысқа түри қолланылғаныны көремиз.

Басламаның аралас түри. Бул қарақалпақ ертеклеринде жийи гезлеседи, мысалы, «Уста Шәмший хәм ҳаялы» ертегинде: «Әйемги заманда бир қалада Нур деген уста болыпты» [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 280], – деп басланады. Бунда «Әйемги заманда» дегени хронологиялық, ал «Бир қалада», яғный шәхарде тиришилиқ етиўши қахарманның мөканы анықланыўы топографиялық, «Нур деген бир уста болыпты», – деп аты-жөни, кәсип-кәриниң көрсетилиўи биографиялық басламалардан ибаратлығы, яғный барлық мағлыұматлар жәмлескен улыўмалық баслама екенлиги белгили.

Басламаның сыпатлама түри. "Жети саяқ хәм аш дийқан" деп аталған турмыс ертеги усы басламаға ийе. «Бурынғы өткен заманларда бир аш дийқан турады екен. Дийқан қара күшиниң арқасында жақсы ишип-жеп өмир сүреди» екен делинеди, яғный тийқарғы қахарманның жәмийеттеги орны, кәсиби, характерли белгилери жөнинде сөз етиледи [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 380].

«Ақ кеўиллиниң аты озбайды, тоны тозбайды» ертеги де мынандай формулалар менен басланады: «Бурынғы өткен заманда бир бай болған екен, натуўрыға қас екен, туўрыға дос екен, оның үш баласы бар екен» [Қарақалпақ фольклоры., 1977. – 300].

Демек, бунда қахарманның характерли қәсийетлери менен биргеликте шаңарақ ағзаларына да дыққат қаратылады.

Жуўмақлап айтқанда, қарақалпақ халық ертеклериниң басламасында қолланылатуғын эпик формулалардың тутқан орны, олардың дәстүрийлик дәрежеси, хәр бир формуланың ертек текстинде атқаратуғын көркемлик ўайпасы, олардың сюжет пенен хәм сюжетке байланыслы болмаған түрлерин т.б. ўирениў әҳмийетли мәселелердиң бири саналады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. Қарақалпақ халық ертеклери 1-2 томлар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
2. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. II т. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
3. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988.
4. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 67-76-томлар. – Нөкис: Илим., 2014.